

REVISTA TÓPICOS

ANÁLISE DO CONSUMO DOS MEDICAMENTOS LOSARTANA E METFORMINA PELO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DE UMA FÁRMACIA DO NOROESTE PAULISTA

DOI: 10.5281/zenodo.14231527

Gustavo Vedroni Milan¹

RESUMO

Este trabalho analisa o consumo de medicamentos anti-hipertensivos e antidiabéticos que faz parte do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), em destaque a losartana e metformina. O estudo tem como objetivo o aumento da dispensação desses medicamentos em uma farmácia localizada em Estrela D'Oeste, São Paulo, destacando sua relevância para a saúde pública e o impacto do programa no acesso da população de baixa renda a tratamentos contínuos.

Envolveu uma análise de dados de dispensação da Drogaria, coletados entre 2020 e 2023. Este período foi escolhido para identificar tendências no consumo de medicamentos e avaliar os fatores que contribuem para essas mudanças, com base na comparação percentual de vendas e dispensação gratuita.

Os resultados indicaram um aumento médio de 3,32% nas vendas totais da farmácia, com destaque para o crescimento de 8,48% na dispensação de

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

losartana e metformina pelo PFPB. Esses medicamentos representaram 36,73% dos itens dispensados gratuitamente no período analisado, refletindo sua importância no tratamento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, condições que afetam grande parte da população brasileira.

O PFPB tem um papel essencial na ampliação do acesso a medicamentos, especialmente para a população mais vulnerável. O programa contribui para a adesão ao tratamento, melhora da qualidade de vida e redução dos riscos associados à hipertensão e diabetes, reafirmando a necessidade de políticas públicas voltadas à saúde e bem-estar.

O estudo abrange o período de 2020 a 2023, marcado pela pandemia de COVID-19, que impactou o comportamento dos pacientes e o consumo de medicamentos para doenças crônicas.

Palavras-chave: Medicamento. Programa Farmácia Popular do Brasil. Saúde pública.

ABSTRACT

This work analyzes the consumption of antihypertensive and antidiabetic medications that are part of the Popular Pharmacy Program of Brazil (PFPB), particularly losartan and metformin. The study aims to increase the dispensing of these medications in a pharmacy located in Estrela D'Oeste, São Paulo, highlighting their relevance to public health and the impact of the program on the low-income population's access to continuous treatments.

It involved an analysis of drugstore dispensing data, collected between 2020 and 2023. This period was chosen to identify trends in medication consumption and evaluate the factors that contribute to these changes,

REVISTA TÓPICOS

based on the percentage comparison of sales and free dispensing.

The results indicated an average increase of 3.32% in total pharmacy sales, with emphasis on the 8.48% growth in the dispensing of losartan and metformin by the PFPB. These medications represented 36.73% of the items dispensed free of charge during the period analyzed, reflecting their importance in the treatment of chronic diseases such as hypertension and diabetes, conditions that affect a large part of the Brazilian population.

The PFPB plays an essential role in expanding access to medicines, especially for the most vulnerable population. The program contributes to adherence to treatment, improved quality of life and reduced risks associated with hypertension and diabetes, reaffirming the need for public policies aimed at health and well-being.

The study covers the period from 2020 to 2023, marked by the COVID-19 pandemic, which impacted patient behavior and the consumption of medications for chronic diseases.

Keywords: Medicine. Brazilian Popular Pharmacy Program. Public health.

1 - INTRODUÇÃO

No Brasil, o acesso à saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, sendo um dever do estado assegurar que todos os cidadãos tenham acesso a serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1988). Dentro desse contexto, o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) destaca-se como uma iniciativa que visa ampliar o acesso a medicamentos essenciais,

REVISTA TÓPICOS

complementando os serviços das Unidades Básicas de Saúde (UBS) através de parcerias com farmácias e drogarias privadas.

A dispensação de medicamentos no âmbito do PFPB é realizada mediante apresentação de receita médica, seguindo os critérios da legislação vigente. O programa inclui medicamentos para hipertensão, diabetes, dislipidemia, asma, contraceptivos e doenças de Parkinson, que podem ser adquiridos gratuitamente ou a preços reduzidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023). Este programa desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade de vida da população, especialmente entre os cidadãos de baixa renda que enfrentam barreiras econômicas para acessar medicamentos.

Dados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil apresenta alta prevalência de doenças crônicas como hipertensão arterial, que afeta mais de 30 milhões de pessoas, e diabetes, que acomete 15,7 milhões de brasileiros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022). Estas condições são responsáveis por uma carga significativa de morbidade e mortalidade, o que reforça a relevância de políticas públicas voltadas ao tratamento e controle dessas doenças.

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo analisar o consumo de medicamentos anti-hipertensivos e antidiabéticos, com ênfase nos fármacos losartana e metformina, dispensados por meio do PFPB em uma farmácia localizada no noroeste paulista. A farmácia em questão foi escolhida para este estudo devido à sua longa tradição na comunidade e ao seu papel relevante no fornecimento de medicamentos e serviços farmacêuticos à população.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Além disso, o período de 2020 a 2023, a pandemia de COVID-19 impactou de forma significativa a dinâmica da saúde pública no Brasil, especialmente no que diz respeito ao manejo de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Essas condições, identificadas como fatores de risco para complicações graves da COVID-19, exigiram uma maior atenção ao controle e ao tratamento contínuo. Nesse cenário, o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) desempenhou um papel crucial ao facilitar o acesso a medicamentos essenciais, contribuindo para a manutenção dos cuidados com a saúde em um período de grande pressão sobre o sistema de saúde.

2 - OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é analisar a dispensação dos medicamentos losartana (anti-hipertensivo) e metformina (antidiabético), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) em uma farmácia localizada no noroeste paulista. A pesquisa visa compreender a evolução do consumo desses medicamentos entre 2020 e 2023, identificando tendências no aumento da demanda e avaliando os impactos do programa no acesso da população de baixa renda a medicamentos essenciais para o tratamento de hipertensão e diabetes. Através dessa análise, busca-se entender como o PFPB contribui para a melhoria da adesão ao tratamento contínuo dessas doenças crônicas e sua importância no cenário da saúde pública brasileira.

3 - METODOLOGIA

REVISTA TÓPICOS

Este estudo caracteriza-se como um estudo de caso descritivo e quantitativo, realizado em uma farmácia do noroeste paulista, com uma população estimada em

9.417 pessoas. A pesquisa foi conduzida entre os anos de 2020 e 2023, com o objetivo de analisar a evolução da dispensação dos medicamentos losartana e metformina, ambos distribuídos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

A coleta de dados foi realizada por meio de registros internos da farmácia, abrangendo o volume total de medicamentos dispensados em cada ano e a quantidade específica de losartana e metformina disponibilizada gratuitamente pelo PFPB. Os dados foram organizados em tabelas e gráficos, permitindo identificar tendências ao longo do período analisado.

A análise baseou-se em estatísticas descritivas, com cálculo de percentuais e taxas de crescimento. Comparou-se a proporção de medicamentos distribuídos pelo PFPB em relação ao total de vendas da farmácia, e foi avaliado o impacto do programa no aumento do acesso aos medicamentos de uso contínuo. Para contextualizar os resultados, foram utilizados dados secundários de fontes oficiais, como o Ministério da Saúde, a respeito da prevalência de hipertensão e diabetes no Brasil.

4 - REVISÃO DA LITERATURA

4.1 - PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR

REVISTA TÓPICOS

O programa Farmácia Popular do Brasil foi criado em 2004 com o objetivo de ampliar o acesso aos medicamentos essenciais para a população, oferecendo-os gratuitamente ou com descontos em farmácias credenciadas. Inicialmente, ele contava com unidades próprias, que foram desativadas em 2017 devido ao alto custo de manutenção, mantendo o atendimento por meio de farmácias e drogarias parceiras.

O programa disponibiliza medicamentos para o tratamento de condições como hipertensão, diabetes e asma gratuitamente, além de outros com descontos de até 90% para doenças como dislipidemia, osteoporose, glaucoma, Parkinson, e para uso de fraldas geriátricas. Também são distribuídos anticoncepcionais e, mais recentemente, absorventes higiênicos pelo Programa Dignidade Menstrual, lançado em 2024 para beneficiar pessoas em vulnerabilidade social.

O programa opera em 4.664 municípios brasileiros, com cerca de 31.132 farmácias ou drogarias credenciadas em todo o país. No estado de São Paulo, estima-se que uma parcela significativa dessas farmácias esteja localizada, dada a população e demanda pela iniciativa.

4.2 - LOSARTANA

Losartana é um medicamento utilizado principalmente no tratamento da hipertensão arterial e na proteção renal em pacientes com diabetes tipo 2 e proteinúria. Pertence à classe dos bloqueadores dos receptores de angiotensina II. Indicado para hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, proteção renal e prevenção de risco cardiovasculares.

REVISTA TÓPICOS

A losartana atua como antagonista seletivo dos receptores de angiotensina II do subtipo AT1. A angiotensina II é um hormônio potente que causa vasoconstrição e estimula a liberação de aldosterona, aumentando a retenção de sódio e água, o que eleva a pressão arterial. Ao bloquear esses receptores, reduz a resistência vascular, promovendo vasodilatação.

A dose varia conforme a condição tratada: Hipertensão: 50 mg uma vez ao dia é a dose inicial mais comum. Pode ser ajustada para 25 mg (em casos de sensibilidade) ou aumentada até 100 mg/dia; Insuficiência Cardíaca ou Proteção Renal: A dose pode ser iniciada com 50 mg/dia, podendo ser ajustada dependendo da resposta clínica; Idosos ou pacientes com insuficiência hepática leve a moderada: Recomenda-se precaução e doses mais baixas. Podendo ser usada isoladamente ou associada com outros medicamentos anti-hipertensivos, como diuréticos.

Losartana é geralmente bem tolerada, mas pode causar efeitos colaterais como tontura, fadiga, e aumento dos níveis de potássio. É contraindicada em casos de gravidez, pois pode causar danos fetais.

4.3 - METFORMINA

Metformina é um medicamento amplamente utilizado no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Pertence à classe dos antidiabéticos orais chamados biguanidas e é conhecido por sua eficácia e segurança no controle dos níveis de glicose no sangue. Indicado para Diabetes Mellitus Tipo 2, síndrome dos ovários policísticos (SOP) e para pacientes com pré-diabetes, especialmente aqueles com alto risco cardiovascular.

REVISTA TÓPICOS

A metformina atua primariamente reduzindo a produção de glicose pelo fígado e melhorando a captação periférica de glicose, particularmente nos músculos. Ela não estimula a liberação de insulina, o que reduz o risco de hipoglicemia, uma vantagem significativa sobre outras classes de antidiabéticos. Melhora da sensibilidade à insulina, efeito positivo no perfil lipídico, reduzindo triglicerídeos e LDL.

A dosagem inicial, geralmente, 500 mg a 850 mg uma ou duas vezes ao dia, administrada durante ou após as refeições para minimizar efeitos gastrointestinais; Dose de manutenção: Normalmente varia de 1.500 mg a 2.000 mg por dia, dividida em doses; Dose máxima: Até 2.550 mg por dia, embora doses maiores aumentem o risco de efeitos colaterais sem benefícios proporcionais.

Podem causar efeitos adversos, sendo eles: Mais comum: náuseas, vômitos e diarreia; Raro ou mais grave, mais comum em pacientes com insuficiência renal ou condições predisponentes.

A metformina deve ser usada com cautela em pacientes com função renal comprometida. Recomenda-se monitoramento regular da função renal. Apresenta benefícios na perda de peso ou manutenção do peso, sendo útil em pacientes obesos.

4.4 - SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

A saúde pública no Brasil é um pilar essencial para garantir o acesso universal aos cuidados médicos e farmacológicos, especialmente por meio

REVISTA TÓPICOS

do Sistema Único de Saúde (SUS). O uso adequado de medicamentos como losartana e metformina desempenha um papel crítico na gestão de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, que são altamente prevalentes no país. Esses medicamentos são parte de programas como o Farmácia Popular, que visa ampliar o acesso a tratamentos essenciais.

Importância do uso adequado de medicamentos é o controle de doenças crônicas, já a falta, pode agravar a doença, caso falta de medicamentos para hipertensão pode resultar em crises hipertensivas, levando a problemas cardíacos e danos permanentes aos órgãos. No diabetes, a ausência de tratamento adequado aumenta o risco de complicações como neuropatia, retinopatia e doenças cardiovasculares.

Pacientes sem acesso a medicamentos buscam atendimento de emergência mais frequentemente, aumentando os custos e sobrecarregando o SUS.

A saúde pública no Brasil depende do equilíbrio entre oferta e uso racional de medicamentos. Falhas nesse sistema resultam em prejuízos individuais e coletivos, reforçando a necessidade de políticas sólidas e suporte constante às iniciativas públicas de assistência farmacêutica.

5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES

Entre os anos de 2020 e 2023, a farmácia em estudo, registou um total de 203.287 itens vendidos, distribuídos percentualmente da seguinte forma: 2020 (24,06%), 2021 (24,07%), 2022 (25,40%) e 2023 (26,46%). Conforme apresentado na Figura 1, observa-se uma tendência de crescimento anual

REVISTA TÓPICOS

nas vendas gerais de medicamentos, com um aumento médio de 3,32% ao longo do período analisado.

Figura 1: Evolução das Vendas Totais Anuais

Fonte: Elaboração própria

Esse crescimento pode ser atribuído a diversos fatores, como o aumento da prevalência de doenças crônicas na população brasileira, incluindo hipertensão e diabetes, e a ampliação do acesso dos medicamentos por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). Este programa desempenha um papel essencial na inclusão de pessoas de baixa renda, promovendo a adesão ao tratamento contínuo de doenças crônicas.

REVISTA TÓPICOS

Em relação aos medicamentos em questão, podemos verificar que no período analisado, 37% dos medicamentos dispensados pela farmácia foram fornecidos gratuitamente pelo PFPB. Dentre os medicamentos mais distribuídos, destacam-se os indicados para hipertensão (losartana) e diabetes (metformina), que representaram 36,73% dos itens dispensados pelo programa, conforme é mostrado na Figura 2.

Figura 2: Proporção de Medicamentos Dispensados pelo PFPB

REVISTA TÓPICOS

Fonte: Elaboração própria

Podemos observar na Figura 3, que o consumo de losartana e metformina apresentou um crescimento médio de 8,48% ao ano, o que pode demonstrar não apenas a eficácia do programa, mas também o aumento da conscientização sobre a importância do tratamento contínuo dessas doenças crônicas.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Figura 3: Crescimento na Dispensação de Losartana e Metformina pelo PFPB

Fonte: Elaboração própria

Levando-se em consideração a comparação específica entre a distribuição de losartana e metformina, é possível verificar que a distribuição do

REVISTA TÓPICOS

losartana correspondeu, em média, a 50% dos medicamentos dispensados gratuitamente pelo PFPB, enquanto a metformina representa os outros 50%, com pequenas variações ao longo dos anos. A Figura 4 apresenta a distribuição percentual empilhada desses medicamentos, demonstrado sua relevância para o tratamento das doenças crônicas analisadas.

Figura 4: Crescimento na Dispensação de Losartana e Metformina pelo PFPB (2020 - 2023)

Fonte: Elaboração própria

REVISTA TÓPICOS

Esses resultados estão alinhados com dados nacionais que apontam a hipertensão e o diabetes como condições crônicas altamente prevalentes, afetando respectivamente 27,9% e 10,2% da população em 2023 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023).

De acordo com o apresentado, reforça-se o papel do PFPB na ampliação do acesso a medicamentos essenciais e na promoção da saúde pública. O aumento contínuo na dispensação de losartana e metformina reflete tanto a eficácia do programa quanto a necessidade crescente de atender a população diagnosticada com hipertensão e diabetes. Esse medicamento, como fármacos de primeira linha, tem contribuído significativamente para a redução de complicações graves associadas a essas doenças, como insuficiência renal e eventos cardiovasculares.

É importante destacar que o período analisado coincide com a pandemia de COVID-19, que alterou significativamente o comportamento dos pacientes em relação ao tratamento de doenças crônicas. A maior busca por medicamentos como losartana e metformina pode ser explicada, em parte, pela preocupação em manter o controle dessas condições, uma vez que hipertensão e diabetes foram reconhecidas como fatores de risco para complicações da COVID-19. Além disso, a pandemia forçou uma reorganização dos serviços de saúde, limitando o acesso presencial a unidades básicas e aumentando a dependência de programas como o PFPB.

6 - CONCLUSÃO

REVISTA TÓPICOS

O presente trabalho destacou a relevância do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) no acesso a medicamentos essenciais para o tratamento de hipertensão e diabetes, com base em dados coletados na Drogaria Total, Estrela D'Oeste – SP. A análise revelou um aumento significativo na dispensação de losartana e metformina, evidenciando a importância do programa na adesão ao tratamento de doenças crônicas.

Os resultados mostram que o PFPB contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes ao reduzir barreiras econômicas e facilitar o acesso a medicamentos de uso contínuo. Além disso, o crescimento das vendas e dispensações reflete o impacto positivo do programa em uma população que enfrenta desafios relacionados ao envelhecimento, estilo de vida inadequado e falta de acesso a tratamentos médicos.

No período analisado, a pandemia de COVID-19 trouxe desafios adicionais à saúde pública, afetando a dinâmica de atendimento médico e incentivando a busca por medicamentos de uso contínuo. A losartana e a metformina desempenharam um papel crucial no controle de doenças crônicas que, durante a pandemia, foram reconhecidas como fatores de risco para complicações graves. Esse contexto reforça a importância do PFPB como um mecanismo essencial para garantir a adesão ao tratamento mesmo em situações de crise.

Conclui-se que o PFPB é essencial para a saúde pública, mas seu impacto pode ser ampliado por meio de políticas que fortaleçam a conscientização sobre os tratamentos e incentivem a adesão. A continuidade do programa e

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

sua expansão são fundamentais para mitigar os efeitos das doenças crônicas, reduzindo os riscos à saúde e promovendo bem-estar, especialmente em contextos desafiadores como o enfrentado durante a pandemia de COVID-19.

7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Programa Farmácia Popular do Brasil: Manual básico. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Hipertensão e diabetes são os principais fatores de risco para a saúde no país. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2022

BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção e combate à hipertensão arterial e diabetes chama a atenção para cuidados com as doenças. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2023

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Farmácia Popular do Brasil. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/farmacia-popular/farmacia-popular#:~:text=O%20Programa%20Farm%C3%A1cia%20Popular%20do%20>
Acesso em: 18 de Outubro de 2024.

REVISTA TÓPICOS

GLOBO. Dia mundial do diabetes: milhões de brasileiros vivem com a doença, diz relatório. G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/11/14/dia-mundial-do-diabetes-157-milhoes-de-brasileiros-vivem-com-a-doenca-diz-relatorio.ghtml>.

Acesso em: 26 de Julho de 2024.

PAGNO, Marina. Hipertensão é a doença crônica mais comum entre os brasileiros. G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/06/25/pressao-alta-atinge-mais-de-30-milhoes-de-brasileiros-e-mortes-aumentam-72percent-em-10-anos.ghtml>. Acesso em: 26 de Julho de 2024.

SAÚDE. Ministério da Saúde. Dados sobre o impacto do Programa Farmácia Popular no acesso a medicamentos essenciais como losartana e metformina, além de sua relevância na gestão de doenças crônicas no Brasil.

POPULAR. Farmácia Popular. Farmácia Popular: o que é, como funciona e lista de medicamentos do programa. Disponível em: <https://telemedicinamorsch.com.br/blog/farmacia-popular>. Acesso em: 01 de Maio de 2024.

POPULAR. Agência gov. Farmácia Popular: saiba como funciona o programa que dá acesso a medicamentos. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202403/farmacia-popular-saiba-como-funciona-o-programa-que-da-acesso-a-medicamentos>. Acesso em: 29 de Março de 2024.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

¹ Trabalho de conclusão de curso apresentado à disciplina de TCC para obter o grau de bacharel em Farmácia sob a orientação da Professora: Vanessa Maira Rizzato Silveira

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672